

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc, professor

ABDURAXMANOV Diyor Shukurullaevich

PhD

Samarkand State Medical University

MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS

For citation: Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor. Modern aspects of surgical treatment of ventral hernia with concomitant abdominoptosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.245-255

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605545>

ABSTRACT

The aim of the study is to improve the quality of treatment of ventral hernias in patients with obesity by improving the tactical and technical aspects and optimizing the choice of hernioplasty method.

Materials and research methods. The study is based on a clinical and laboratory examination of 121 patients with ventral hernias who were operated on in the surgical department of the 1st clinic of the Samarkand State Medical University for the period from 2012 to 2021.

Research results. The use of an improved pneumatic bandage allowed to significantly improve the quality of preoperative preparation of patients with ventral hernia and morbid obesity, reduce the risk of developing intra-abdominal hypertension after hernioplasty, achieve an improvement in the patient's condition at an earlier date and, accordingly, reduce the incidence of postoperative extra-abdominal complications from 7.4% to 4.5% .

Conclusions. The application of the proposed algorithm, taking into account the improved tactical and technical aspects of surgical treatment of ventral hernias in patients with morbid obesity, made it possible to reduce the overall incidence of postoperative complications from 14.8% to 8.9% (p=0.045), including wound complications from 11.1% to 4.5%, as well as significantly reduce the duration of surgical treatment and rehabilitation periods after various types of hernioplasty and abdominoplasty.

Keywords: Ventral hernias, morbid obesity, intra-abdominal hypertension, hernioplasty, abdominoplasty.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

д.м.н., профессор

АБДУРАХМАНОВ Диёр Шукуруллаевич

Кандидат медицинских наук

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ СОПУТСТВУЮЩИМ АБДОМИНОПТОЗОМ

АННОТАЦИЯ.

Целью исследования считается усовершенствование свойства излечения вентральных грыж при пациентов ожирением линией улучшения тактико-технических нюансов и оптимизации подбора метода герниопластики.

Материалы и методы исследования. Изучение базируется в клинико-лабораторном обследовании 121 пациентов вместе с вентральными грыжами, какие оперированны в хирургическом филиале 1-й больницы Самаркандского правительственного врачебного института из-за промежутков вместе с 2012 согласно 2021 время.

Результаты исследования. Использование улучшенного пневмобандажа разрешило точно усовершенствовать свойство предоперационной подготовки пациентов вместе с вентральной грыжей и ожирением, уменьшить угроза формирования внутрибрюшинный гипертензии уже после герниопластики, достичь усовершенствования капиталом больного в наиболее преждевременные сроки и в соответствии с этим уменьшить частоту послеоперационных внеабдоминальных осложнений вместе с 7,4% вплоть до 4,5%.

Заключения. Использование порекомендованного метода вместе с учетом улучшенных тактико-технических нюансов хирургического излечения вентральных грыж при пациентов ожирением разрешило уменьшить единую частоту послеоперационных осложнений вместе с Четырнадцать,8% вплоть до 8,9% (вести беседу=0,045), в этом количестве раневых вместе с Одиннадцать,1% вплоть до 4,5%, а кроме того точно уменьшить длительность своевременного излечения и этапы помощи уже после разных альтернатив гернио- и абдоминопластики.

Ключевые слова: Вентральные грыжи, морбидное болезнь, внутрибрюшинный гипертензи, герниопластика, операция.

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

t.f.d., professor

ABDURAXMANOV Diyor Shukurullaevich

Tibbiyot fanlari nomzodi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

VENTRAL CHURRA VA ABDOMINOPTOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY JIHLARI

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi – Jarroxlikni taktik va texnik jihatlarni takomillashtirish orqali gernioplastika usulini tanlashni optimallashtirish va semizligi bo'lgan bemorlarda ventral churralarni davolash sifatini oshirish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-klinikasi xirurgiya bo'limida 2012-2021-yillarda jarrohlik bo'limida ventral churra bilan og'rigan 121 nafar bemorni klinik-laborator tekshiruvlariga asoslangan.

Tadqiqot natijalari. Yaxshilangan pnevmobandajdan foydalanish ventral churra va semizligi bo'lgan bemorlarni operatsiyadan oldingi tayyorgarlik sifatini sezilarli darajada yaxshilashga, gernioplastikadan keyin qorin ichi bosimning gipertenziyasini rivojlanish xavfini kamaytirishga, bemorning ahvolini ertaroq yaxshilashga va shunga mos ravishda, operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'idan tashqari asoratlarni 7,4% dan 4,5% gacha kamaytirishga qaratildi.

Xulosa. Semizligi bor bemorlarda ventral churrani jarrohlik yo'li bilan davolashni takomillashtirilgan taktik va texnik jihatlarni hisobga olgan holda tavsiya etilgan algoritmi qo'llash operatsiyadan keyingi asoratlarning umumiy chastotasini 14,8% dan 8,9% gacha ($p=0,045$) kamaytirish imkonini berdi. shu jumladan yara asoratlari 11,1% dan 4,5% gacha, shuningdek, har xil turdagi gernioplastika

va abdominoplastikadan keyin jarrohlik davolash va rehabilitatsiya davrlarining davomiyligini sezilarli darajada qisqartiradi.

Kalit soʻzlar: Ventral churralar, semizlik, qorin boʻshligʻi gipertenziyasi, gernioplastika, abdominoplastika.

Введение. В международной практике в сегодняшний день период почти в абсолютно всех цивилизованных государствах существует склонность к повышению количества людей вместе с излишней весом туловища и ожирением. Возрастает число больных вместе с сопутствующими ожирению болезнями, в этом количестве вместе с вентральными грыжами.

Один с факторов появления вентральных грыж считается присутствие полноты. Больные, обладающие болезнью различной уровня, составляют с 50 вплоть до 70 процентов абсолютно всех пациентов вентральными грыжами, при 34% - морбидное болезнью. Ожирение, вместе с одной края, приводит к развитию грыжи, вместе с иной – прогрессирует присутствие ее возникновение, проспектор.буква. болезнью равно как причинный условие в возникновении либо повторных вентральных грыж сознаётся бесспорно. Колебание появления рецидивов уже после герниопластики является 3-13%, а присутствие морбидном ожирении доходит 28%.

Одной с важных вопросов излечения крупных и огромных вентральных грыж, помимо промышленных нюансов, считается увеличение внутрибрюшинного давления (ВБД), что приводит к формированию синдрома внутрибрюшинный гипертензии, респираторной и душевной недостаточности, то что существенно усугубляет протяжение преждевременного послеоперационного этапа, вместе с большой частотой летальности.

Существенный доля недостаточных исходов, недостаток подбора рационального метода излечения, стимулируют в последующие исследования в данной сфере. Вышеизложенное устанавливает потребность исследования и введения в практику подходящих раскладов к хирургическому излечению вентральных грыж при пациентов морбидным ожирением, в особенности в проекте предварительного стадии вместе с оценкой дополнительных способностей организма.

Мишенью изучения считается усовершенствование свойства излечения вентральных грыж при пациентов ожирением линией улучшения тактико-технических нюансов и оптимизации подбора метода герниопластики.

Использованные материалы и способы изучения. Изучение базируется в клинко-лабораторном обследовании 121 пациентов вместе с вентральными грыжами, какие оперированны в хирургическом филиале 1-й больницы Самаркандского правительственного медицинского университета из-за промежутков вместе с 2012 согласно 2021 время. Все без исключения больные существовали резаны в плановом режиме. В связи с подбора стратегии излечения пациенты существовали распределены в 2 категории. Главную категорию, категорию сопоставления собрали 54 пациентов, каким герниопластика исполнялась вместе с использованием полипропиленовго протеза. Другую категорию, главную категорию собрали 67 пациентов, каким герниопластика исполнялась вместе с использованием полипропиленовго протеза в комбинации вместе с ДЛЭ.

Абсолютно всем пациентам прокладывали антропометрию вместе с раскрытием народ туловища. При абсолютно всех больных было морбидное болезнью - алиментарная, объясненная отличительными чертами провиантского действия, в комбинации вместе с невысокой физиологической инициативностью. Излишнюю народ туловища расценивали согласно систематизации порекомендованной специалистами ВОЗ.

Больных согласно ступеням птоза передней абдоминальный стены делили согласно систематизации А. Matarasso (1989 грамм.). Наименьший и умеренный птозис (I-II уровень) установлено при 34 и 42 пациентов вместе с ожирением III-IV уровня в соответствии с этим. Средний и выявленный птозис (III-IV уровень) установлено при Двадцатый и Двадцать пять пациентов ожирением III-IV уровня.

С 121 пациента при 90 (74,4%) пациентов существовали сопутствующие болезни. С их 49 пациентов обладали 1 сопутствующую патологию, 29 пациентов – 2 и 12 – 3

сопутствующих болезней. Из числа сопутствующих патологий зачастую пересекались сердечно-сосудистые болезни в 83,4% ситуации, нарушение респираторной концепции при 22 (Десять,1%) пациентов, варикозная заболевание тельных конечностей при 29 (13,4%) пациентов и сладкий болезнь при 12 (5,5%) пациентов. Колебание сопутствующей патологии в исследуемых группах показана в знак. 2.4.

Предоперационная организация к процедуры исполнялась вместе с заинтересованностью кардиолога и пульмонолога. Исследовали соответствующее характеристики наружного дыхания согласно общепризнанным методам: проверку Штанге, частоту дыхания, респираторный размер, минута размер дыхания, актуальную резервуар простых, наибольшую проветривание простых.

При 46 (68,6%) больных главной категории вместе с присутствием вентральных грыж в предоперационном периоде я прокладывали учебную приспособление к увеличению внутрибрюшинного давления вместе с поддержкой использования улучшенного пневматического пояс-бандажа.

В преддверии будущей процедуры больным велась, гигиеничная обрабатывание передней абдоминальный стены. Напрямую пред операцией прокладывали разметку шкурки.

Больным 1 категории сопоставления проделывалась герниопластика районными материями и герниопластика вместе с поддержкой полипропиленового протеза (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных в группе сравнения по виду герниопластики

В главной команде подбор подходящей герниопластики был наиболее дифференцированным. С целью данного существовала изобретена численная анализ условий зарубка рецидива послеоперационных грыж.

Созданная проект в основе медицинской и компьютерной герниоабдоинометрии анатомо-функционального капиталом абдоминальный стены при исследованных пациентов, а кроме того вместе с учетом объема грыжевых воротник, года, многофункционального капиталом концепции дыхания, пептической и мочевыделительной концепций, физиологической перегрузки, полноты дает возможность улучшить подбор стратегии излечения вентральных грыж при пациентов ожирением (табл. 1).

Таблица 1

Балльная система показаний к использованию разных способов пластики

№	Факторы риска	Количественная характеристика	Баллы
1	Состояние брюшной стенки по данным УЗИ, КТ.	Норма Слабость легкой степени	0 1

		Слабость тяжелой степени	2
2	Размеры грыжевых ворот	До 5 см	0
		6-10 см	1
		11-15 см	2
		Более 15 см	3
3	Абдоминоптоз	I степени	0
		II степени	1
		III степени	2
		IV степени	3
4	Возраст	25-44 лет	0
		45-59 лет	1
		60-74 лет	2
		75-90 лет	3
5	Функциональное состояние дыхательной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое затруднение дыхание	1
		Хроническая дыхательная недостаточность	2
6	Функциональное состояние пищеварительной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое запоры	1
		Постоянные запоры	2
7	Функциональное состояние мочевыделительной системы	Нарушений нет	0
		Периодическое затруднение	1
		Постоянные затруднения мочеотделения	2
8	Выраженность спаечного процесса	Нет спаечного процесса	0
		Спайки между грыжевым мешком	1
		Спайки брюшной полости	2

Данные условия, какие воздействуют в итоге излечения, существовали оценены согласно балльной шкале. Пациенты главной категории согласно итогам проекты существовали распределены в 3 подгруппы.

Больным 1-й подгруппы вместе с итоговым числом взятых баллов вплоть до 5 (табл. 1), а кроме того присутствие поперечнике грыжевых воротник меньше 5 см согласно сведениям компьютерной герниоабдоинометрии (рис. 2) осуществляли имплантацию эндопротеза «onlay» вместе с ушиванием повреждения (рис. 3). Данную категорию равняется 24 (35,8%) больных, при каковых, равно как принцип, были незначительные недостатки. В взаимосвязи вместе с существующего полноты и абдоминоптоза все без исключения пациенты в данной подгруппе подвергались абдоинопластике.

Рис. 2. КТГА больной П. 59 лет, №ИБ 3754/296

Рис. 3. Имплантация эндопротеза «onlay» с ушиванием дефекта

В 2-й подгруппе вместе с числом баллов с 6 вплоть до Десять вместе с учетом сведений КТГА касательно поперечнике грыжевых воротник вплоть до Десять см (рис. 4) и вместе с учетом зарубка натяжения материалов, конституциональных отличительных черт, оказывающих большое влияние в протяжении послеоперационного этапа я осуществляли ненатяжную пластику. Вместе с мишенью повышения размера абдоминальный полости, с целью предотвращения формирования Подсак, уже после отграничения абдоминальный полости лоскутом грыжевого ранца, пластмассы передней абдоминальный стены проделывалась наложением сетки в болезнь в отсутствии его ушивания (рис. 5). Фиксацию эндопротеза исполняли П-образными швами. Данные швы вплоть до закрытия абдоминальный полости лоскутом грыжевого ранца существовали предварительно положены, какие держат все без исключения пласты мышечно-апоневротической стены вплоть до брюшины.

**Рис. 4. КТГА больной
Р. 49 лет, №ИБ 2965/268**

**Рис. 5. Имплантация эндопротеза «onlay» без
ушивания дефекта**

Важным инноваторским заключением существовало предпринято 12 (17,9%) пациентам в 3-й подгруппе главной категории пациентов. При данных пациентов вместе с габаритами грыжевого повреждения наиболее 10 см согласно сведениям КТГА существовала исполнена сочетанная ненатяжная герниопластика «onlay + sublay», проспектор.буква. 1 имплантат располагали за спиной мышечно – апоневротического покрова уже после отграничения абдоминальный полости лоскутом грыжевого ранца, 2-ой имплантат располагали надо апоневрозом.

Уже после отграничения абдоминальный полости брюшиной откраивали имплантат, объем коего согласно периметру в 3 см более объемов грыжевого повреждения, затем предварительно шили местности ажурного имплантата П-образными швами.

Я желали б сосредоточить интерес в этот промышленный подход: заблаговременное стежка имплантата существенно упрощает технику его регистрации.

Затем эндопротез располагали согласно виду «sublay», прежде положенные П-образные швы прокладывали посредством все без исключения пласты надо апоневрозом и к данным швам отмечали 2-ой эндопротез рассредоточенной «onlay».

Кроме того прикладывали главные швы среди эндопротезами формируя искусственного происхождения «белую линию» брюха. Особенное значимость данного способа считается анатомическая и физическая восстановление передней абдоминальный стены, а кроме того белоснежной направления брюха. Применение данного способа в больнице предоставил неплохой анатомический и многофункциональный итог.

В 4-й подгруппе пациентов вместе с абдоминоптозом III-IV уровня и числом баллов с 16 вплоть до 20 кроме того был большой угроза натяжения материалов и увеличения ВБД, присутствие данном значимым условием, удерживающим с исполнения только лишь ненатяжной аллопластики, существовало излишнее растяжение материалов присутствие ушивании и значительная возможность прорезывания швов в послеоперационном этапе. В

подобных вариантах я использовали ненатяжную аллопластику вместе с мобилизацией влагалищ непосредственных мышц брюха согласно Ramirez (1990 г.) (табл. 2).

Таблица 2

Виды герниопластики в основной группе

Подгруппы	Вид операции	Количество	%
Натяжные способы пластики			
1-я подгруппа	Имплантация эндопротеза «onlay» с ушиванием дефекта +ДЛЭ	24	35,8
Ненатяжные способы			
2-я подгруппа	Имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта + ДЛЭ	18	26,9
3-я подгруппа	Имплантация комбинированным способом «onlay + sublay» эндопротеза без ушивания дефекта + ДЛЭ	12	17,9
4-я подгруппа	Имплантация комбинированным способом «onlay + sublay» без ушивания дефекта с мобилизацией влагалищ прямых мышц живота по Ramirez + ДЛЭ	13	19,4
Всего		67	100

В полном, усовершенствование промышленных нюансов в главной команде разрешило: из-за результат прошивания имплантата предварительно П-образными швами упростилась оборудование побегка процедуры; а из-за результат сочетанной регистрации имплантатов в дальном послеоперационном этапе разрешило эпизоды рецидива объединить к нулю.

В главной команде абсолютно всем пациентам уже после окончания пластики передней абдоминальной стены осуществляли дерматоллипидэктомию (ДЛЭ).

Напрямую пред операцией осуществляли «разметку» кожи. Дерматологическую участок, доступную удалению, что обрамляет грыжевое выпуклость, прежний постоперационный шрам и кожно-жировую складку.определяли присутствие состоянии больного на ногах (рис. 6).

Рис. 6. Разметка кожи типа "якоря" (разрез по Castanares)

В базе относительного рассмотрения производительности порекомендованных тактико-технических нюансов присутствие вентральных грыжах при пациентов ожирением был сконструирован метод предоперационной подготовки и подбора метода герниопластики (рис. 7).

Рис. 7. Алгоритм выбора способа герниоаллопластики

Результаты исследования. Усовершенствование подбора стратегии хирургического излечения вентральных грыж, технической исполнения хирургического вмешательства и прочие нововведения, созданные и завершенные в рамках этого изучения, никак не имели возможность никак не сказаться в конкретных итогах ведения данной группы больных. При 119 (98,4%) больных уже после процедуры сберегалась обычная роль ЖКТ, только при 2 (1,6%) пациентов (согласно 1 больному в группах изучения) наблюдался паралич кишечного тракта и при 1 (0,8%) больного с категории сопоставления замечали приостановку мочи, отрезанный медикаментозно.

Бронхолегочные отягощения замечены в 3 (2,5%) вариантах. Развитие САК (компартмент) случилось при 1 (1,8%) больного категории сопоставления, пациенту понадобилась продолжительная ИВЛ вместе с тренировкой дыхания, что существовало благополучно пролечено твердолюбо. Сердечно-сосудистые отягощения прослеживались при 2 (1,6%) больных. Равно как респираторные, таким образом и сердечно-сосудистые отягощения кроме того существовали объединены вместе с абдоминальной компрессией из-за результат герниопластики крупных вентральных грыж. Из числа раневых осложнений послеоперационные гематомы замечены в 2 (3,7%) и 1 (1,2%) ситуации в соответствии с этим, серомы при 2 (3,7%) и 1 (1,5%) пациентов, лимфорея при 3 (2,5%) пациентов, в 2 и 1 случае в команде сопоставления и в главной группах в соответствии с этим, воспаление царапины при 1 (1,8%) пациента в команде сопоставления и омертвление местности дерматологического лоскута в 2 (3,7%) и 1 (1,5%) вариантах.

Необходимо выделить, то что в обычном в 1-го пациента команды сопоставления доводилось 2-3 отягощения в варианте сочетания бронхо-легочных либо (и) сердечно-сосудистых вместе с раневыми отягощениями. В полном в команде сопоставления существовало 8 (14,8% с 54) пациентов вместе с разными отягощениями, с каковых при 6 (11,1%) замечены раневые отягощения и при 4 (7,4%) – единые внеабдоминальные отягощения (рис. 8).

В главной команде существовало 6 (8,9% с 67) пациентов вместе с разными отягощениями, при 3 (4,5%) – раневые и еще при 3 (4,5%) - единые. Согласно относительному

показателю согласно числу осложнений приобретено правдивое усовершенствование в главной команде (Критерий $\chi^2 = 4,043$; Df=1; p=0,045).

Рис. 8. Распределение больных по частоте осложнений после герниопластики

В стадиях излечения, в динамике мерили степень внутрибрюшинного давления. Отталкиваясь с приобретенных сведений, существовали обнаружены логические перемены характеристик внутрибрюшинного давления в сторону их увеличения в стадиях процедуры, сопряженные вместе с погружением грыжевого охватываемого и герниопластикой, касательно нежели существовало заявлено прежде.

Проанализированы дальние итоги при 98 (76,8%) с 121 резанных пациентов ожирением согласно предлогу вентральной грыжи (табл. 5.3). С целью балла дальних итогов пациенты подверглись кропотливому анкетированию, ходильному и неподвижному обследованию. Дальние итоги исследовались в сроки с 1 годы вплоть до 5 года. Присутствие данном участь 37 (92,5%) пациентов в команде сопоставления и 42 (79,2%) в главной команде получилось отследить в сроки наиболее 3-х года, необходимых с целью конечного развития клинически важного рецидива болезни.

В полном, улучшенный метод профилактики и излечения вентральных грыж при пациентов ожирением из-за результат имплантации эндопротеза сочетанным методом «onlay + sublay» в отсутствии ушивания повреждения и вместе с мобилизацией влагалищ непосредственных мускул брюха согласно Ramirez предоставил сглаживать инцидент рецидива вместе с 12,5% в команде сопоставления вплоть до 1,9% в главной команде (рис. 9).

Рис. 9. Частота рецидива вентральной грыжи после герниопластики

Присутствие динамическом присмотре пациентов категории сопоставления вместе с ожирением характеристики народ туловища значительных перемен никак не потерпели. Но добавок герниопластики вместе с абдоминопластикой благоприятно отразилось в последующих актуальных перспективах, так как непосредственно брюшной вид распределения жирной материи, в максимальной уровня связывающийся вместе с значительным риском сердечно-сосудистых болезней и сладкого диабета 2 вида, испытывает значительные перемены.

При абсолютно всех пациентов, каким исполнены абдоминопластики, приобретен прекрасный художественный результат, пациенты освободились с кожно-подкожной плиссе, животик начал тонким, напряжённым, направление шва протекает согласно направления связывающая остистые отростки подвздошной останки и почти никак не заметна. Все без исключения пациенты сохранились удовлетворенными приобретенным эстетическим итогом.

В нюансе многофункционального результата, вследствие подходящей схеме предоперационной подготовки, исполнения абдоминопластики, подмечалось усовершенствование характеристик наружного дыхания, а осложнений с края сердечно-сосудистой концепции минимизировались. Характеристики спирограммы в сопоставлении вплоть до процедуры и уже после процедуры усовершенствовались, проспектор.буква. подмечалось прочное повышение респирационного размера и актуальный емкости простых при абсолютно всех пациентов.

В исследуемых группах первоначально при 70 пациентов (57,8%) была артериальная гипертензия разной уровня. Присутствие динамическом присмотре в дальном послеоперационном этапе при пациентов категории сопоставления установлено поддержка значительных чисел Преисподняя, вместе с направленностью к переходу в наиболее серьезные уровня артериальной гипертензии. При пациентов главной категории установлено сокращение значительных чисел Преисподняя, вместе с направленностью к переходу в наиболее простые уровня артериальной гипертензии.

Выводы:

1. Применение улучшенного пневмобандажа разрешило точно усовершенствовать свойство предоперационной подготовки пациентов вместе с вентральной грыжей и морбидным ожирением, уменьшить угроза формирования внутрибрюшинный гипертензии уже после герниопластики, достичь усовершенствования капиталом больного в наиболее преждевременные сроки и в соответствии с этим уменьшить частоту послеоперационных внеабдоминальных осложнений вместе с 7,4% вплоть до 4,5%.

2. Совершенствование промышленных нюансов разрешило: из-за результат прошивания имплантата предварительно П-образными швами упростилась оборудование побегка процедуры; а из-за результат сочетанной регистрации имплантатов в дальном послеоперационном этапе разрешило эпизоды рецидива объединить к нулю;

3. Применение порекомендованного метода вместе с учетом улучшенных тактико-технических нюансов хирургического излечения вентральных грыж при пациентов ожирением разрешило уменьшить единую частоту послеоперационных осложнений вместе с 14,8% вплоть до 8,9% ($p=0,045$), в этом количестве раневых вместе с 11,1% вплоть до 4,5%, а кроме того точно уменьшить длительность своевременного излечения и этапы помощи уже после разных альтернатив гернио- и абдоминопластики.

REFERENCES| ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Abdurakhmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // Electronic innovation bulletin. – 2021. – №. 7. – С. 57-67.
2. Abduraxmanov D. S. et al. Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 3-2 (106). – С. 88-98.
3. Akhmedov B. A. et al. Advanced long-tension hernioalloplasty method for inguinal hernia

- // Volgamedscience. – 2021. – С. 335-336.
4. Mardonov B. A., Sherbekov U. A., Vohidov J. J. Современные подходы к лечению пациентов с вентральными грыжами симультанными патологиями // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.
 5. Абдурахманов Д., Рахманов К., Давлатов С. Тактико-технические аспекты хирургических вмешательств при грыжах живота и сочетанной абдоминальной патологии // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 11-16.
 6. Абдурахманов Д., Усаров Ш., Рахманов К. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-22.
 7. Бабажанов А. С. и др. Критерии выбора герниоалло-и абдоминопластики по результатам герниоабдоминометрии // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
 8. Курбаниязов З. Б., Шербекоев У. А., Мардонов Б. А. Обоснование симультанных операций при грыжах живота по результатам исследования «стрессовых» гормонов // Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 247-255.
 9. Курбаниязов З. Б., Шербекоев У. А., Мардонов Б. А. Периоперационная динамика «стрессовых» гормонов при симультанных операциях у больных с грыжами живота // Sciences of Europe. – 2021. – №. 70-2. – С. 26-33.
 10. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Критерии выбора пластики у больных послеоперационными вентральными грыжами и абдоминоптозом // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 40-45.
 11. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Особенности гернио абдоминопластики у больных с послеоперационной вентральной грыжей и абдоминоптозом // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 46-53.
 12. Юлдашов П. А. и др. Клиническая эффективность эндовидеохирургической герниопластики при вентральных грыжах // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000